

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Алленова Ирина Владимировна

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221966>

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема как сделать занятия по русскому языку интересными и продуктивными. Автор обращает внимание на возможности использования в ходе занятий нестандартных, творческих заданий, которые будут способствовать повышению интереса к занятиям по русскому языку.

Статья предназначена для преподавателей русского языка нефилологических ВУЗов.

Ключевые слова: нестандартные занятия, продуктивное занятие, любознательность, критическое мышление.

Аннотация. Ушбу мақолада рус тили дарсларини самарали ва қизикарли ўтиши муаммолари кўриб чиқилади. Муаллиф рус тилини ўрганишга қизиқишини ошириши учун дарс жараёнида ноанъанавий, ижодий топшириқларни қўллаш имкониятларини кўриб чиқади.

Мақола нофилологик Олий таълим муассасалари (ОТМ) нинг ўқитувчилари учун мўлжалланган.

Калим сўзлар: ноанъанавий дарслар, самарали дарс, қизиқувчанлик, танқидий фикр.

Abstract. In this article considered the problems how to do interesting and productive Russian classes. The author draws attention to the possibility of using not standard, creative tasks, which will contribute to the increasing interest in Russian language classes.

The article is intended for teachers of high schools not philological Russian language.

Keywords: non-standard classes, productive employment, curiosity, critical thinking.

Преподавателя всегда волновала проблема, как сделать урок русского языка интересным. Она давно привлекает к себе внимание преподавателей-словесников. Этого можно добиться как привлечением яркого, необычного дидактического материала, вызывающего интерес к его содержанию. Так и использованием нестандартных заданий, вызывающих интерес самими формами работы.

Нестандартное задание - понятие очень широкое. Оно включает признаки, позволяющие ограничить задания этого типа от традиционных (стандартных). Главный отличительный признак нестандартных заданий – их связь «с деятельностью, которую в психологии называют продуктивной», творческой. Это и :

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения);

- необычные условия работы;

- активное воспроизведение ранее полученных знаний в незнакомых условиях.

Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций и положений, из которых надо найти выход, используя полученные знания, ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований по принципу «кто быстрее? больше? лучше?»

Принимаются и другие задания с элементами занимательности (житейские и фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, загадки,

«расследования». Можно провести работу со сказкой, самым любимым и понимаемым жанром литературы. Нестандартные задания помогают оживить урок. Необычность заданий вызывает у студентов удивление в начале их выполнения, радость в процессе работы, удовольствие при виде ее результатов, пробуждая интерес не только к изучаемым вопросам, но и к русскому языку как учебному предмету в целом.

Можно предложить провести перевод с русского на русский, то есть заменить указанные преподавателем слова, словосочетания, предложения синонимичными. Необходимость замены диктуется характером языкового материала: в него включаются случаи неумелого употребления языка, нарушение литературных норм, затемняющих смысл высказывания или делающие его двусмысленными, иногда приводящие к комическому результату.

Зачем студент занимается (за столом). По чему люди ходят, а машины ездят (по дороге). За чем в вазе цветы (за стеклом).

Языковые «угадайки».

Работа над нестандартными заданиями этого типа также связана с деятельностью учащихся по опознанию языковых явлений. Но в отличие от «перевода с русского на русский», они должны либо восстановить «первоисточник» (словосочетание, фразеологический оборот, предложение) по отдельным его деталям признакам, либо «угадать» слово по его описанию (толкованию). Выполнение подобных заданий во многом напоминает хорошо известную всем игру-задачу под названием «кроссворд» (без привычного заполнения буквами его клеточек, хотя возможно и такое решение).

Полезность такой работы очевидна: обогащается словарный запас студентов (за счет узнавания значений новых слов и уточнения значений уже известных слов) и грамматический строй речи (при попытках выражения своих мыслей с помощью грамматических конструкций определенного стиля речи). Развивается и совершенствуется чувство языка, умение понимать изобразительно-выразительные возможности языковых единиц (игру слов как средство создания образа и комического эффекта). Все это, в свою очередь способствует развитию творческих возможностей самих обучающихся, часто вызывая желание создавать по аналогии свои произведения (сказки, загадки, кроссворды).

Из нестандартных заданий этой группы можно отметить следующие:

- угадывание слов по толкованию (в том числе и образному) или по общему признаку;
- расшифровка пословиц, поговорок, фразеологических оборотов по отдельным признакам;
- разгадывание загадок (в том числе и лингвистических);
- игры-задачи «Я задумал слово», «Вопрос-ответ» и другие.

Языковые «почемучки»

Это вопросы, целью которых является активизация мыслительной деятельности обучаемых при воспроизведении полученных ранее заданий. Неожиданность формулировки вопросов по форме и не шаблонность их содержания служат хорошим стимулом для выполнения заданий. Отвечая на вопросы, делая своеобразные маленькие «открытия» в области лингвистики студенты убеждаются в практическом значении по русскому языку, сам учебный предмет открывается для них по-новому. За внешней простотой (иногда даже несерьезностью формулировок) вопросов кроется серьезное

лингвистическое содержание: языковые факты студенты должны объяснить «научным языком». Таким образом, при выполнении этих заданий главным является не опознание языковых фактов, а их объяснение, то есть формируются умения и навыки построения связного высказывания в научном стиле.

Одна из важнейших задач преподавателя-словесника – обучение учащихся навыкам устной и письменной речи, которые являются главными составляющими развития критического мышления. Письменная речь обостряет любознательность, делает учащихся более активными наблюдателями, так как, чтобы зафиксировать что-либо, надо его изучить, узнать о нём больше. Выполнению задач способствует применение нестандартных заданий на занятиях по русскому языку, потому что именно в ходе такой работы создаётся возможность для активной творческой деятельности, а это способствует повышению интереса к занятиям по русскому языку.

REFERENCES

1. М.С.Каган. Мир общения. Политиздат. М., 1988.
2. Сопер П. Основы искусства речи, М, 1995
3. «Пособие по развитию речевых навыков и умений на материале публицистических и художественных текстов». Москва. «Русский язык» 1998 г.